

ILMIY-TANQIDIY MATNNING TUZILISHI VA TARKIBI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7901994>

Ne'matova O'g'iloy Akram qizi

Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti magistranti

O'zbek matnshunosligi XX asrning birinchi yarmida jadal rivojlana boshladi. Matnshunoslik, dastlab, mumtoz adiblar, xususan, Alisher Navoiy asarlarini to'plash, ularni tadqiq etish hamda nashrga tayyorlash ishlari bilan boshlangan bo'lsa, keyinchalik yangi tarmoqlar hisobiga kengayib bordi. Bugungi kunda matnshunoslik sohasi manbashunoslik bilan birga yanada rivojlanib, zamonaviy filologik masalalar yechimida muhim vazifalarni amalga oshirmoqda.

Yurtimizda olimlar tomonidan amalga oshirilgan ilmiy matnlar bugungi kundagi yosh manbashunos va matnshunos izlanuvchilar uchun muhim manba sifatida xizmat qilmoqda. Buning asosiy sababi, ilmiy matnlarning fanda tutgan o'rnini, qo'lyozma asosida ishlashning muhim jihatlarni o'zida aks ettirishi bilan bog'liq. Hozirgi kunda matnshunoslik yo'nalishi bo'yicha mutaxassis tayyorlash juda muhimligi bilan ajralib turibdi. Chunki yosh avlodga ota-bobolarimiz qoldirib ketgan ilmiy merosni yetkazib berish matnshunoslarning zimmasida bo'lib, ko'p ilmiy meroslar eski o'zbek tilida yozilgani bilan ahamiyatlidir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning "Sharqshunoslik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va ilmiy salohiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" 4680-son qaroriga muvofiq: Sharq mamlakatlarining tillari, tarixi, madaniyati, moddiy va ma'naviy merosi, iqtisodiyoti, siyosati, xalqaro maydondagi nufuzi, ularning zamonaviy antropologiya va etnologiyasi, tarjimashunoslik, shuningdek, turizm va gid hamrohligi sohalarida zamonaviy bilimlarni mukammal egallagan, mehnat bozori uchun raqobatbardosh bo'lgan kadrlarni tayyorlash ustuvor vazifa etib belgilandi. Bundan tashqari yurtboshimiz tomonidan buyuk ajdodlarning merosini o'rganish borasidagi amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar o'z samarasini ko'rsatmoqda. Xususan, so'z sehrining sozandasi Alisher Navoiyning adabiy ijodini tadqiq etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi" .

Ohatdan matnshunoslik Sharqda ham G'arbda ham uzoq tarixga egadir. O'zbek matnshunosligi shakllanishida ko'plab olimlar o'z xizmatlarini ayamagan. Ulardan Sadridin Ayniy, Izzat Sulton, Porsoxon Shamsiyev, Hamid Sulaymonov kabi olimlar yangi avlodga ajdodlarimiz merosini yetkazib berish bilan shug'ullanganlar. Shundan so'ng Alibek Rustamiy, Saidbek Xasanov, Botirbek Xasanov, Suyima G'anieva, Mavjuda Hamidova va boshqalar matnshunoslik rivojiga katta hissa qo'shganlar, Sh. Sirojiddinov, A. Erkinov, A. Habibullayev, R. Zohidov, N. Jabborovlar ularning ishlarini muvaffaqiyatli davom ettirayotgan matnshunos ustozlarimizdir. Yangi metodikaga asoslangan o'zbek matnshunosligi XIX-XX asrlardan boshlab taraqqiy eta boshladi. XX asr boshlarida Turkistonda matnni ilmiy-tanqidiy o'rganishga e'tibor kuchayib bordi. Turli matbaa yoki kutubxonalarni tashkil qilish ma'lum ma'noda, o'zbek matnshunosligining yangicha yo'nalishda rivojlanishiga sabab bo'ldi.

Matnshunoslik sohasida esa ilmiy-tanqidiy matn tuzish tamoyillarining ishlab chiqilganligi alohida diqqatga sazovordir. Ilmiy-tanqidiy matn-qanday matn? U qaysi prinsplar asosida tuziladi. Bu savolga matnshunos va manbashunos olim Qosimjon Sodiqov "Matnshunoslik va manbashunoslik asoslari" kitobida shunday javob bergan: "Ilmiy-tanqidiy matn (ya'ni научно-критический текст) deganda asarning mavjud yoki bir necha qo'lyozma nusxalari bo'yicha uning qiyosiy ilmiy nashrini yaratish tushuniladi. Ilmiy-tanqidiy matn asarning mavjud qo'lyozma nusxalariga tayangan holda tuziladi. Shuning uchun ham uning matni ko'pincha arab xatida bo'ladi. Ko'pchilikka qulay va tushunarli bo'lishi uchun ilmiy-tanqidiy matn, ba'zan transkripsiyada berilishi ham mumkin". Demak, ilmiy-tanqidiy matn mavjud nusxalar asosida qo'lyozma matniga yaqin ilmiy matn tuzishni namoyon etadi. Ilmiy-tanqidiy matn tuzishdan maqsad – asarning muallif matnini zamonaviy ko'rinishda tiklash va uni ilmiy jamoatchilikka yetkazish. Bu ishni amalga oshirish uchun izlanuvchidan kuchli bilim, ko'nikma va mahoratga ega bo'lishi bilan birga arab va fors tillarini mukammal bilishi talab etiladi.

O'zbekistonda matnshunoslik sohasining rivojlanishi Porso Shamsiyevning beqiyos xizmatlari bilan yangi bosqichga ko'tarildi. U qariyb 50 yil mobaynida matnlar tadqiqi bilan shug'ullandi. Olim o'z oldiga Alisher Navoiy "Xamsa" sining to'liq ilmiy tanqidiy matnini tuzish vazifasini qo'yadi. Mazkur matnni tayyorlashda olti qadimiy qo'lyozmaga tayanadi va shu asosda "Xamsa" ning ilmiy-tanqidiy matnini tayyorlaydi, bu jarayonda matnshunoslikning muayyan prinsiplari asosida ish ko'radi. Alisher Navoiy "Xamsa" sining ilmiy-tanqidiy matniga asos bo'lgan qo'lyozmalarning har biriga mukammal tavsif beradi. Bunda dunyo matnshunosligida mavjud bo'lgan tanqidiy matn tayyorlash tajribasiga ham

suyanadi. Muallif "Xamsa"ning imkon qadar muallif variantiga yaqin matnini taqdim etish, bu orqali buyuk mutafakkirning ijodiy qiyofasi yanada yorqin namoyon bo'lishiga erishish hamda Navoiy asarlarining jamiyatga, yosh avlod tarbiyasiga yanada ko'proq xizmat qilishiga erishishni maqsad qilgan. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar adabiyotshunoslik sohasi bilan birgalikda matnshunoslik sohasi oldiga ham hal etilishi zarur bo'lgan muhim masalalarni qo'ydi. Ushbu omillardan biri - o'tmish madaniy merosini jiddiy o'rganish, ularning yangi nashrlarini chop etish va ma'naviyatni boyitadigan, ma'rifiy g'oyalari kuchli bo'lgan asarlarni targ'ib etishdir. Zero, birinchi prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlaganlaridek, "...har qaysi xalq yoki millatning tafakkuri, turmush tarzi, ma'naviy qarashlari o'z-o'zidan, bo'sh joyda shakllanib qolmaydi". O'tgan asrning 50-60 yillarida buyuk so'z san'atkori bo'lmish Alisher Navoiy asarlarini tadqiq qilish va ularni nashr ettirish borasida bir qancha ishlar amalga oshirildi. Bu jarayonda matnshunos olimlarimizning mehnatlari juda katta ekanini ta'kidlab o'tish o'rinli. Mustaqillik yillariga kelib, ana shunday olimlarning hayoti va ijodi, ularning soha ravnaqiga qo'shgan ulkan hissalar, qolaversa, yaratgan asarlarini tahlil va tadqiq qilish, ularni keng jamoatchilikka yetkazish dolzarb masalalardan biriga aylandi.

Matnni tiklash jarayonida va asarning tanqidiy matnini yaratishda har bir matnshunos olim o'ziga xos yo'nalishda borishi mumkin. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, filologiya fanlari doktori Porso Shamsiyev ham matnshunos sifatida Navoiy asarlari ustida ko'plab ishlarni amalga oshirdi. U "Xamsa" ilmiy-tanqidiy matnini tuzish prinsiplarini ishlab chiqishini shunday yozgan edi: "Alisher Navoiy "Xamsa"sining ilmiy-tanqidiy matniga asos bo'lgan qo'lyozmalar tavsifiga o'tishdan avval, shuni alohida qayd etish joizki, bizga ozarbayjon olimlari kollektivining Nizomiy Ganjaviy "Xamsa"si ustida olib borgan ish tajribasi, shu ningdek, Moskva sharqshunoslari tomonidan Firdavsiy "Shohnoma"sining ilmiy-tanqidiy tekstini yaratishdagi boy tajribasi katta yordam berdi".

Bundan shuni bilishimiz mumkinki, biror asarning ilmiy-tanqidiy matnini yaratish uchun o'sha asarning asl nusxasi, qo'lyozmasi yoki muallif o'zi tomonidan yozilgan, kotibga yozdirgan nusxasi asos qilib olinadi. Bundan tashqari agar asar muallifning hayotlik chog'ida yozilmagan bo'lsa, ya'ni uning vafotidan so'ng muxlislari yoki biror shaxs tomonidan yozdirilgan bo'lsa eng muqobil variant sifatida ilmiy-tanqidiy matn uchun asos qilib olinadi.

"Shohnoma"ning I tomida keltirilgan so'z boshida Y.E.Bertels shunday yozgan edi: "Tekst tayyorlashda, biz salaflarimizga nisbatan boshqacharoq yondashdik. Mavjud bosma nashrlar maqsadga muvofiq ko'rinmadi. Aniq sana va

qo‘lyozma materialning jiddiy fiksatsiyasi-tekstologik ishning birinchi shartlaridan. Tekstga jahon kutubxonalaridagi mavjud bo‘lgan hisobsiz qo‘lyozmalarni jalb etish ortiqcha o‘zgarishga olib kelgan va original tekstga yaqinlashishiga yo‘l qo‘ymagan bo‘lar edi. Shuning uchun bizning nashrimiz asosiga matnning eng qadimiy tasavvurini beruvchi qo‘lyozmalar asos qilindi” .

Ma‘lumki, mumtoz adabiyotimiz namunalari, jumladan, Navoiy asarlari ustida tekstologik ishlar olib borish uzoq davrlarda har xil saviyadagi kotiblar tomonidan ko‘chirilgan matnlardagi jiddiy xatolar, chalkashliklarni bartaraf etish atroflicha chuqur bilim, o‘tkir ziyraklik, katta mas‘uliyat hamda kasbga nisbatan kuchli muhabbat bilan ish olib borishlikni taqazo qilar edi. Porsoxon Shamsiyevda ana shu xususiyat va fazilatlar mujassamlashgani ishda katta muvaffaqiyatlar qozonishiga zamin yaratdi. Matnshunos Alisher Navoiy asarlarining bizdagi, Qozon va Leningraddagi ko‘plab noyob nusxalarni ilmiy taomilga kiritdi. Qozon fondidagi Alisher Navoiy asarlarining ikki qo‘lyozma nusxasi olimning diqqatini tortadi. Ulardan biri “Xamsa”ning mukammal nusxasi bo‘lib, kolofonsiz ekan. Porso Shamsiyev uni sinchiklab, qog‘ozi, xat uslubi, bezak yo‘llarini o‘rganib, XVI asrga mansub ekanini aniqlaydi va mufassal tavsifini yaratib, fondga taqdim etadi. Keyinchalik bu manba “Xamsa”ning ilmiy-tanqidiy matnini tayyorlashda jalb qilingan olti mo‘tabar nusxalar qatoriga kiritiladi.

Shu sababdan ham P.Shamsiyev professor Y.E.Bertelsning “Shohnoma” matni uchun qo‘lyozma tanlashdagi prinsipiga amal qilib, A. Navoiy “Xamsa”sining ilmiy-tanqidiy matnini tuzishda ham bunga rioya qiladi. A. Navoiy “Xamsa”sining ilmiy-tanqidiy nusxasini tuzish uchun P.Shamsiyev olti qo‘lyozmadan foydalanganligini hamda tayanch nusxa sifatida O‘zFA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondida saqlanuvchi inventar raqami 5018 bo‘lgan qo‘lyozmani asos qilib tanlab oladi.

Darhaqiqat, Porso Shamsiyev “Navoiy “Xamsa”sining ilmiy-tanqidiy tekstini tuzishda bizga Abduljamil ko‘chirgan nusxa asosiy tayanch bo‘ldi. Tekstimizda biz bu qo‘lyozmaning hamma xususiyatini saqladik. Tekstdagi har bayt boshqa qo‘lyozma bilan solishtirildi, ma‘noga oid farqlar tekstimizni ilmiy apparatida qayd etiladi” -deb yozadi. Shuningdek, Porso Shamsiyev “Xamsa” dostonlarining ilmiy tanqidiy matnini tuzishda, tayanch nusxa bilan yordamchi nusxalarni taqqoslashda, o‘zi uchratgan matniy tafovutlarni ham umumlashtirib oladi.

Olim “Xamsa”ning ilmiy-tanqidiy matniga tayanch va asos bo‘lgan qo‘lyozma nusxalarning juda aniq va mufassal ilmiy tavsifini, matnini tayyorlash prinsiplarini o‘z davri matnshunoslik sohasi talablari darajasida izohlab bergan edi. Bu o‘rinda Porso Shamsiyevning diqqatga sazovar kashfiyotlari haqida shuni aytish joizki, u

kishi har bir qo‘lyozmaning matniiy o‘ziga xosligini birinchi navbatda ishonchligi nuqtai nazaridan belgilab, tekstologik xato, chalkashlik, orfografik tafovutlarning eng xarakterli jihatlarini aniqlab chiqqan edi. Aytish kerakki, aksariyat hollarda matnshunos olimlar bu mashaqqatli va o‘ta sinchikovlik bilan olib borilishi zarur bo‘lgan mehnatdan cho‘chib, barcha farqlarni yoppasiga qayd etish yo‘lidan boradilar. “Hayrat ul-abror” tanqidiy matnini tuzishdagi ayrim masalalar. “Hayrat ul-abror” ulug‘ shoir Alisher Navoiy yaratgan badiiy asarlarining eng muhtashami va mumtoz adabiyotimizning bebaho durdonasi “Xamsa”ni tashkil etgan dostonlarning birinchisidir. Bu doston turli hajmdagi 63 bobdan iborat bo‘lib, qadimiy va mukammal sanalgan Abduljamil kotib nusxasi bo‘yicha baytlar soni 3987 tani tashkil qiladi. Olim “Hayrat ul-abror”ning tanqidiy matnini tuzish xususida: “Biz ulug‘ vatan urushidan keyin “Xamsa”ni tashkil etgan besh dostonning tekst (matn)larini tuzib, nashrga tayyorlashga kirishgan edik. Shulardan 1956-yili to‘rtinchi doston “Sab‘ai sayyor” tanqidiy teksti nashr etilgan edi. Shundan yetti yil o‘tgach, 1963 yili ikkinchi doston hisoblangan “Farhod va Shirin” tanqidiy teksti nashr etildi. Endilikda biz mana shu “Xamsa”ning birinchi dostoni “Hayrat ul-abror” tanqidiy tekstini ham bosmadan chiqarib, ilmiy jamoatchilik diqqatiga taqdim etish imkoniga ega bo‘ldik” deydi .

Tanqidiy matn asosida 1960-yili bosmadan chiqarilgan “Xamsa”, shu jumladan, to‘liq nashrining 2011-yilgi Alisher Navoiyning mukammal asarlar to‘plami va Vahob Rahmonov nashriga qiyoslab o‘rganilishi barcha nashrlarda mavjud kamchiliklarni aniqlashga va kelgusi nashrlarni xatosiz yaratishga ko‘mak beradi. “Hayrat ul-abror” buyuk shoir Alisher Navoiyning shoh asarlaridan biri bo‘lgan “Xamsa” asarining falsafiy-didaktik ruhda yozilgan ilk dostonidir. Bu doston bilan yaqindan tanishgan o‘quvchi o‘zi uchun bir olam taassurotlar oladi, hayotiy saboqlar chiqaradi. Negaki, Navoiy dostonning badiiy mohiyatini yaratish bilan birga, eng nozik axloqiy masalalarga to‘xtalib, insoniyat haqidagi qarashlarini o‘ta mohironalik bilan bayon etadi.

Ushbu asarni o‘rganish va tatqiq etish uchun esa qanchadan qancha olimlar o‘z umrlarini sarflaganlari bejiz emas, albatta. Zero, “Xamsa”ning har bir dostoni olmos misol yarqiraydi, uning asl mazmunini anglagan inson yangidan yangi qirralarini kashf etib boraveradi.

XX asr o‘zbek matnshunosligining haqiqiy darg‘alaridan biri Porso Shamsiyev ana shunday fidokor olim sifatida, qariyb umrining deyarli yarmini Navoiy asarlarini o‘rganishga bag‘ishladi. Matnshunoslik, sohasida nafaqat mumtoz adiblar, xususan, Alisher Navoiy asarlarini to‘plash, ularni tadqiq etish hamda nashrga tayyorlash ishlari bilan shug‘ullandi, balki kelajak avlod uchun katta

maktab yaratdi. Porso Shamsiyev matnshunoslik sohasi bilan birga manbashunoslik fanini ham rivojlantirib, bu borada ulkan ilmiy izlanishlarni amalga oshirdi.

Olimning buyuk xizmatlaridan biri – Alisher Navoiy “Xamsa”sining to‘liq ilmiy tanqidiy matnini tuzganligidir. Ilmiy tanqidiy matn – asarning saqlanib qolgan barcha qo‘lyozma nusxalarini jalb etgan holda uning matni ilmiy tahlil qilinib, muallif nusxasiga yaqinlashtirilgan, eng ishonchli matn shakliga keltirilgan ilmiy nashr. Bunday matn arxeografik kirish, matn tanqidi, ilmiy apparat, izoh va ko‘rsatkichlar bilan mukammal ta‘minlangan bo‘ladi va keyingi nashrlar va tatqiqotlar uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Demak, olim “Xamsa” dostonining qo‘lyozma nusxalarini o‘qigan va ular orasidan eng qadimiy nusxani tanlab, boshqa nusxalar bilan chog‘ishtirgan holda tahlil qilgan. Buni amalga oshirish uchun esa olimdan mustahkam sabr, chuqur ilm va matonat talab etilgan. Matnshunoslikning mukammal prinsplari asosida ish ko‘rish olimning maqsadga yetish yo‘lidagi dastlabki qadami bo‘ldi. Alisher Navoiy “Xamsa”sining ilmiy-tanqidiy matniga asos bo‘lgan qo‘lyozmalarning har biriga mukammal tavsif bergani fikrimizni isbotlaydi. Bunda Porso Shamsiyev dunyo matnshunosligida mavjud bo‘lgan tanqidiy matn tayyorlash tajribasiga ham suyanadi. Negaki, Porso Shamsiyev jahon qo‘lyozma fondlarida Navoiy asarlari qadimiy qo‘lyozmalarining topilishi shoir asarlari ilmiy-tanqidiy matnlarini yaratish uchun katta imkoniyat berganligini qayd etadi . Masalan, olim Qozon davlat universiteti qo‘lyozmalar fondida saqlanayotgan “Xamsa”ning XVI asrda ko‘chirilgan deb taxmin qilingan nusxasining aniqlanishi bo‘yicha shunday ma‘lumot keltiradi: “Xamsaning ana shunday qadimiy nusxasi topilishi navoiyshunoslikda muhim hodisadir. Chunki u ulug‘ shoir asarining yagona ilmiy-tanqidiy matnini tuzish ishini yanada takomillashtirish yo‘lida zarur manba xizmatini o‘taydi, matn tuzishdagi ko‘pgina masalalarni, chigalliklarni hal etishga yo‘l ochadi . “Olim “Xamsa”ning imkoni boricha o‘sha davr variantiga yaqin matnni tiklash va buning natijasida Navoiy asarlarining jamiyatga, yosh avlod tarbiyasiga yanada ko‘proq xizmat qilishiga erishishni maqsad qilgan.

Biz tatqiq etayotgan “Hayrat ul-abror” dostonining ilmiy-tanqidiy matnini yaratish jarayonida olim bir muncha qiyinchiliklarga duch kelgan. Bu haqda Porso Shamsiyevning o‘zi mana shunday qimmatli xotiralarni keltiradi: “Hayrat ul-abror” ning tanqidiy matnini tuzishda, ilgari tekstlarda qo‘llanilgan prinsplarga nisbatan birmuncha o‘zgartirishlar kiritib, ishni takomillashtirishga harakat qilindi . Darhaqiqat, “Hayrat ul-abror” dostonining tanqidiy matnini nashrdan chiqarib, ilmiy jamoatchilikka taqdim etish o‘sha davr nuqtai nazaridan katta to‘siqlarga

duch kelar edi. Biroq, izlanish va intilishdan to‘xtamagan olim bu vazifaning ham uddasidan chiqdi. Bu borada olim juda samarali usulni qo‘lladi. Ya’ni “Xamsa” dostonlarini umumiy holatda emas, har birini alohida-alohida ilmiy jamoatchilikka taqdim etishni rejalashtirdi. Xususan, 1956 yilda “Sabba’i sayyor” dostonining ilmiy tanqidiy matni nashr etildi. So‘ngra oradan to‘rt yil o‘tib, 1960 yilda “Farhod va Shirin”ning ilmiy matni nashriyotga topshirildi va 1967 yilda bu doston ham bosmaxona tomonidan chop etildi. Mana shu tarzda birin-ketin izchil davom etgan tadqiqotlar natijasida o‘zbek matnshunosligi boyib bordi.